

УДК 618.3-022.7-06-053.13-053.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889288>

І. Д. Кудін, В. В. Лазуренко

ПРОБЛЕМА ІНФЕКЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ ВАГІТНОЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО

Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Кудін І.Д., Illia Kudin <https://orcid.org/0009-0001-7159-4796>

Лазуренко В.В., Viktoriya Lazurenko <https://orcid.org/0000-0002-7300-4868>

Summary. Kudin I. D., Lazurenko V. V. **THE PROBLEM OF INFECTIOUS LESIONS IN PREGNANT WOMEN AND THEIR EFFECTS ON THE CONDITION OF THE FETAL AND THE NEWBORN.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.* One of the controversial and unresolved problems in modern obstetrics is infectious lesions of the fetus, the occurrence of which is due to a high level of viral and bacterial morbidity in pregnant women, which leads to significant perinatal morbidity and mortality. The majority of women who have maternal-fetal infection experience various complications of pregnancy and childbirth (abortion, placental dysfunction, polyhydramnios, chorioamnionitis, neurological disorders in the newborn, and others), so the study of infectious lesions of pregnant women and newborns is an urgent task of modern obstetrics. The aim of the work was the analysis of modern world and domestic scientific literature for the last 5 -7 years, devoted to the problem of infectious lesions of pregnant women and their impact on the condition of the fetus and newborn. To achieve the goal, 342 literary sources were analyzed starting from 2017, of which 119 domestic and 223 foreign articles.

Key words: pregnancy, infectious lesions, fetal condition, perinatal morbidity

Реферат. Кудін І. Д., Лазуренко В. В. **ПРОБЛЕМА ІНФЕКЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ ВАГІТНОЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО.** Однією із суперечливих та невирішених проблем у сучасному акушерстві є інфекційні ураження плоду, виникнення яких обумовлено високим рівнем вірусної та бактерійної захворюваності вагітних, що призводить до суттєвої перинатальної захворюваності та смертності. У більшості жінок, які мають материнсько-плодову інфекцію, спостерігаються різноманітні ускладнення вагітності та пологів (невиношування, плацентарна дисфункція, багатоводдя, хоріоамніоніти, неврологічні порушення у новонародженого та інші), тому дослідження інфекційного ураження вагітної та новонародженого є актуальним завданням сучасного акушерства. Метою роботи став аналіз сучасної світової та вітчизняної наукової літератури за останні 5-7 років, присвяченої проблемі інфекційних уражень вагітної та їх впливу на стан плода та новонародженого. Для досягнення мети було проаналізовано 342 літературних джерела, починаючи з 2017 року, з яких 119 вітчизняних та 223 іноземних статей.

Ключові слова: вагітність, інфекційні ураження, стан плода, перинатальна захворюваність

Ураховуючи значимість народження здорових дітей - майбутнього потенціалу нашої держави, охорона материнства та дитинства є найбільш важливою складовою в системі охорони здоров'я України. Показники материнської та перинатальної захворюваності та смертності вважаються індикатором соціально-економічного благополуччя країни, а їх зниження включено в головні цілі розвитку тисячоріччя, які визначила ООН згідно рекомендованої ВООЗ програми Європейської політики охорони здоров'я.

Особливу тривогу викликає той факт, що демографічна ситуація в Україні характеризується стійкою депопуляцією в результаті падіння народжуваності при високому рівні смертності населення. В цих умовах зниження перинатальної смертності, збереження життя та здоров'я новонароджених є необхідною умовою демографічного розвитку України та фактором національної безпеки, особливо в умовах воєнного стану.

Однією із суперечливих та невирішених проблем у сучасному акушерстві є інфекційні ураження плоду, виникнення яких обумовлено високим рівнем вірусної та бактерійної захворюваності вагітних, що призводить до суттєвої перинатальної захворюваності та смертності. За даними літератури, частота внутрішньоутробного інфікування плоду (ВІП) становить від 25 до 37% і не має тенденції до зниження [1, 2]. У структурі смертності плодів та новонароджених інфекційна патологія дорівнює, за даними різних авторів, 10-45% перинатальних втрат [3, 4, 5, 6]. Ризик розвитку інфекційних уражень плода залежить від наявності у вагітних генітальних інфекцій, екстрагенітальної патології, інвазивних способів обстеження, нераціональної антибактеріальної терапії. Сучасні наукові дослідження демонструють взаємозв'язок між запальними захворюваннями вагітної та перинатальними ураженнями плоду [7, 8]. У більшості жінок, які мають материнсько-плодову інфекцію (МПІ), спостерігаються різноманітні ускладнення вагітності та пологів (невиношування, плацентарна дисфункція, багатоводдя, хоріоамніоніти, неврологічні порушення у новонародженого та інші) [9, 10, 11, 12], тому дослідження інфекційного ураження вагітної та новонародженого є актуальним завданням сучасного акушерства.

Метою роботи став аналіз сучасної світової та вітчизняної наукової літератури за останні 5-7 років, присвяченої проблемі інфекційних уражень вагітної та їх впливу на стан плода та новонародженого.

Для досягнення мети було проаналізовано 342 літературних джерела, починаючи з 2017 року, з яких 119 вітчизняних та 223 іноземних статей.

Серед вітчизняних науковців заслуговують уваги роботи Нагорної ВФ. (2017), яка вказувала на особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плоду [13]. Ясніковська СМ. та Гошовська АВ (2020) звертають увагу на вплив асоційованої інфекції на розвиток невиношування вагітності [9].

Також Гошовська АВ.(2022) вивчала перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з інфекціями нижнього статевого тракту. За її даними визначена негативна дія патогенних мікроорганізмів статевої системи на стан плацентарного комплексу та доведена роль бактеріального вагінозу в формуванні порушень розвитку клітин трофобласта вже на ранніх термінах вагітності, визначений ризик виникнення перинатальних ускладнень, пологів на тлі асоційованої інфекції жіночих статевих органів. З'ясований механізм формування розвитку плацентарної дисфункції на тлі урогенітальних інфекцій за рахунок виявлення запальних змін базальної пластинки плаценти. За даними ретроспективного анамнезу гестаційних ускладнень, у жінок на фоні запальних захворювань статевих органів вивчені наслідки інфекції нижнього статевого тракту на подальший перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених, визначені доплерометричні особливості кровопостачання в маткових артеріях у жінок зі статевими інфекціями [14].

Манасова ГС. (2019) довела велике значення дефіциту вітаміну D та рівня прокальцитоніну в прогнозуванні плацентарної дисфункції у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування [15].

Мирошниченко МС (2023) вказує на етіологічні особливості інфекцій сечової системи у вагітних жінок. Актуальність проблеми зумовлена високою частотою (4-18%) виникнення у вагітних інфекцій сечовивідних шляхів, наслідком яких стають ускладнення гестаційного періоду та пологів. Безсимптомна бактеріурія - це один із найчастіших проявів

інфекції сечових шляхів у вагітних, яка характеризується бактеріальною колонізацією сечовивідних шляхів, спричиняє розвиток пієлонефриту (28% у порівнянні з 1,4% у невагітних жінок), пов'язана з серйозним ризиком акушерської та перинатальної патології, а також необхідністю тривалої адекватної терапії [16].

Рядом вітчизняних авторів доведена роль материнської інфекції у виникненні передчасних пологів та антенатальних втратах плода у вагітних жінок [3, 17].

Серед іноземних авторів звертає на себе увагу роботи Daskalakis G. (2023), яка аналізує зв'язок між інфекцією та передчасними пологами, хоріоамніонітом та неонатальним сепсисом. Особливо це стосується *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Actinomyces*, *Candida spp.* и *Streptococcus spp.* [10].

D'Aiuto C. (2020) та Grant JS. (2020) відмічають зростання в світі інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), особливо хламідіозу, гонореї та трихомоніазу, їх можливий негативний вплив на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого та необхідність розробки настанов для низько- та середньо розвинених країн щодо ведення вагітності та пологів у жінок із ІПСШ [18, 19]. Fuchs E. (2020) вказує на вплив ІПСШ (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз) у підлітків, що призводить у них до передчасних пологів за рахунок хоріоамніонітів [20]. За даними досліджень в США Gao R. (2021) вказує на взаємозв'язок між материнськими ІПСШ та передчасними пологами, серед яких тримають першість хламідіоз, гонорея та сифіліс [21]. Малярія та сифіліс у вагітних у малорозвинених країнах призводить до передчасних пологів [4]. Brunham RC. (2020) вивчали вплив на плода та новонародженого інфекцій верхнього статевого тракта (бліда трепонема та ВІЛ) [2]. За думкою Baer RJ. (2019), гонорея та сифіліс, на відміну від хламідій, викликають передчасні пологи [22].

Wong YP. (2022) зупиняється на ролі *Gardnerella vaginalis* під час вагітності, її вплив на розвиток плаценти та результати пологів, дію на плода і новонародженого [23]. Bernardo FM. (2021) визначив асоціацію між сечостатевою інфекцією, бактеріальним вагінозом, викликаним *Gardnerella vaginalis*, та довжиною шийки матки (менше 2,5 см) при загрозі передчасних пологів [24].

Ovalle AS. (2021) наголошує на високу частоту загибелі плода через бактеріальну інфекцію, що потребує удосконалення діагностичних методів та покращення клініко-лабораторних заходів для запобігання мертвонародження [8].

Allard MJ. (2019) вказує на роль стрептокока групи В (СГВ) у розвитку хоріоамніоніта, затримці росту плода (ЗРП) та церебральної патології, схожої на церебральний параліч [25]. Barbieri F. (2021) зазначає, що хоча СГВ зустрічається із частотою 0,5-1 на 1000 живонароджених, але неонатальні ускладнення (менінгіт, пневмонія, генералізований сепсис, перинатальна смертність) дуже серйозні, автор вказує на необхідність ранньої профілактики стрептококової інфекції під час пологів (введення жінці антибіотика за 4 години до народження плода) [26]. Allakky A. (2022) звертає увагу на вертикальну трансмісію інфікування новонародженого метіцилін резистентним золотистим стафілококом [27]. Harakuni SU. (2023) вивчав внутрішні органи плода та плаценту при мертвонародженнях та зробив висновок, що *Staphylococcus aureus* та *Escherichia coli/Shigella* найчастіше зустрічалися у внутрішніх органах, а *Ureaplasma urealyticum/parvum* була знайдена в плаценті і мозку плода [5]. Wolf MF. (2021) вказує на вертикальну трансмісію *Enterobacteriaceae* (*Escherichia coli*) під час передчасних пологів, що може призвести до неонатального сепсису [28]. Van Gerwen OT. (2021) представив мета-аналіз щодо ролі *Trichomoniasis* для результатів пологів - передчасні пологи, передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО), низька маса тіла новонародженого [29]. Theis KR. (2020) вказує, що мікробний тязар та активація запалення в амніотичній рідині також призводить до ПРПО [30]. Kacerovsky M. (2021) звертає увагу на роль ДНК *Chlamydia trachomatis* в амніотичній рідині у вагітних з ПРПО [31]. Takakura S. (2020) вказує на вплив культур *Mycoplasma/Ureaplasma* в амніотичній рідині на перинатальні наслідки [32].

Woo SJ. (2020) вказує на роль запалення та ангіогенних медіаторів в амніотичній рідині, які асоціюються з розвитком ретинопатії у передчасно новонароджених дітей [33]. Shi H. (2022) пропонує використовувати неінвазивні методи для визначення предикторів

хоріоамніоніту при дослідження сироватки крові вагітних з ПРПО [34]. Rittenschober-Boehm J. (2019) вивчав вплив колонізації пологових шляхів *Ureaplasma parvum* на розвиток спонтанних передчасних пологів [35]. Reuschel E. (2021) експериментально довів роль Г+ бактерій *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus agalacticae*, *Staphylococcus aureus* як важливих причин передчасних пологів, неонатальних захворювань, менінгіту, сепсису [36].

Відомо, що вірусні інфекції під час вагітності - це виклик, який загрожує здоров'ю як матері так і плода. Chudnovets A. (2021) зазначає про патогенетичний вплив вірусної інфекції через імунні та запальні процеси на стан матері та плода, сприяючи материнській захворюваності, передчасним пологам, ЗРП, аномаліям розвитку плода, іншим ураженням новонародженого в подальшому житті [37]. Herrera-Salazar A. (2022) вказує на роль вірусної інфекції в мертвонароджуваності за даними досліджень в Мексиці [38], а Heydarifard Z. (2022) - на потенціальну роль вірусної інфекції в перериванні вагітності завдяки молекулярним механізмам [39].

Надзвичайно несприятливим вважається первинне інфікування жінок вірусом простого герпесу 2-го типу у пізні терміни вагітності, оскільки ризик інфікування плода у цьому випадку становить близько 40 % , тому Татарчук ТФ. вважає необхідним розглядати сучасні аспекти епідеміології, діагностики та лікування генітального герпесу на преконцепційному етапі та під час вагітності [17]. Також у патогенезі передчасних пологів має певне значення наявність ЦМВ у цервікальному каналі шийки матки, який реактивується в третьому триместрі вагітності [40].

Heerema-McKenney A. (2018) вказує, що бактеріальна, вірусна та протозойна інфекція у вагітних призводить до антенатальної загибелі плода, ЗРП, аномалій розвитку, передчасних пологів, неонатальної захворюваності та смертності. Тому дуже важливо вивчати мікробіоту плаценти та амніотичної рідини, які можна вважати кордоном для інфекційних агентів, щоб знизити ускладнення вагітності [41]. Bayar E. (2020) відзначає роль мікробіому в розвитку передчасних пологів [42]. Dunlop AL. (2021) також підкреслює важливість вагінальної мікробіоти для ризику передчасних пологів [43]. Cobo T. (2020) вказує на роль мікробіома вагітної в розвитку хоріоамніоніта та передчасних пологів [44]. Bushman FD. (2019) вивчав мікробіом плаценти [45]. Niyibizi J. (2022) вказує на наявність Human papillomavirus (HPV) в плаценті у жінок, інфікованих HPV [46].

Budal EB. (2023) при гістологічному хоріоамніоніті під час екстремально передчасних пологів досліджував мікробний статус цервікального та вагінального каналу (бактерії Г+) та стан новонародженого [47]. Orsaria M. (2021) виявив гостре запалення в плаценті, хоріоваскуліт та хоріоамніоніт, які призводять до ускладнень у плодів, новонароджених і може бути фактором ризику постнатальної смертності [48]. Urushiyama D. (2021) в своєму пілотному дослідженні вказує на значну роль вагінального мікробіому для профілактики хоріоамніоніту, передчасних пологів [49]. Тому вивчення вагінального мікробіому та ознаків його дисбіозу має велике значення в патогенезі передчасних пологів [50]. Coscia A. (2021) вказує, що мікробіота вагітної впливає як на стан матері, так і плода, тому необхідне раннє прикладання до грудей для заповнення кишківника новонародженого лактоміомами [51].

Fouks Y. (2021) вказує на значення інфекційних факторів у мертвонародженні та необхідності розробки діагностичних тестів материнської та фетальної інфекції в профілактиці антенатальної смертності [52]. Conole ELS. (2023) дослідили імуноепігенетичні показники, отримані із слини (DNAm) недоношених новонароджених із енцефалопатією та перинатальними запальними захворюваннями [53]. За даними Манасові ГС. [15], Bakar RZ (2021) [54] та Areia AL. (2021) [55] рівень лейкоцитів, прокальцитоніна та С-реактивного білка (СРБ) вказують на можливість розвитку хоріоамніоніту при ПРПО. Bask JH. (2023) запропонував нові біомаркери (плазмові гаптоглобін та FCGR3A) для малоінвазивної діагностики інтраамніальної інфекції або запалення при ПРПО [56]. Park KH. (2023) ідентифікували біомаркери запалення в цервіковагінальній рідині з гістологічно підтвердженим хоріоамніонітом у жінок із передчасними пологами. Гаптоглобін, інтерлейкін-6/8, каллістатин, ММП-8 та резистин були ідентифіковані як потенційні запальні біомаркери предиктори гострого хоріоамніоніту та передчасних пологів, які залежить від ступеня запалення [57].

Gomez-Lopez N. (2022) вказує, що передчасні пологи призводять до неонатальної захворюваності та смертності, в основі яких лежать імунні механізми, пов'язані з інтраамніотичним запаленням, яке може бути викликане інфекційною флорою, так і мати стерильний статус. Тому можна розглядати роль Т-клітин та макрофагів у розвитку передчасних пологів [58]. Hussain T. (2022) вказує на необхідність розуміння ролі імунної системи в захисті плода від материнської інфекції під час вагітності та роль CD49a + NK клітин в цих процесах [59].

Busse M. (2020) вказує на зниження регуляторних В-клітин (Breg) і визначив їх імунологічну функцію у вагітних з передчасними пологами [60]. У 2022 році цей же автор в експерименті на мишах продемонстрував, що експресія специфічних клітин (CD19, MyD88, IL10) може бути предиктором передчасних пологів [61]. Cao CJ. (2018) при вивченні цервікальної інфекції *Ureaplasma urealyticum* і *Mycoplasma hominis* методом ПЛР виявив спонтанні переривання вагітності при визначенні антикардіоліпінових антитіл, позитивних імуноглобулінів IgM та IgG, рівня IL-6, TNF- α , простагліцину (PGI2) та *bax/bcl-2*, які були вірогідно вище, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$) [62]. Casazza RL. (2020) вказує на захисний та патогенетичний ефект сигналів інтерферону під час вагітності [63].

Cappelletti M. (2020) вказує на значення Toll-подібного рецептору-4 у розвитку запалення та передчасних пологів [64]. Ikeda R. (2021) вказує на важливість Toll-подібного рецептору-2 у розвитку ускладнень вагітності у мишей, інфікованих *Toxoplasma gondii* [65]. Jung E. (2020) розглядає роль синдрому фетальної запальної відповіді в плані акушерських ускладнень [66]. Gimeno-Molina B. (2022) вказує на значну роль нейтрофілів у боротьбі з інфекцією та запаленням під час вагітності, констатовано їх наявність в цервікальному каналі, материнських та фетальних оболонках при доношеній вагітності та передчасних пологах. Представлена роль нейтрофілів у ремодельованні тканин як шлях їх ефективного функціонування для запобігання впливу інфекційних факторів на розвиток передчасних пологів [67].

Fuhler GM. (2020) вказує, що гормональні зміни під час вагітності підтримують розвиток плода та народження здорової дитини. Баланс між імунною толерантністю проти фетальних антигенів та імунітету проти інфекційних агентів потребує підтримки. Взаємодія між гормонами вагітності, імунною системою та мікробіотою дуже важлива під час вагітності, тому що можуть зробити організм вагітної дуже вразливим як для матері, так і для плода. Тому розуміння їх взаємодії під час вагітності може допомогти ідентифікувати ризик перинатальних ускладнень [68].

Останнім часом велика увага приділяється ролі окислювального стресу в розвитку ускладнень вагітності (пreekлампсії, акушерських кровотеч), але його значення в генезі перинатальних ускладнень у вагітних з інфекційними ураженнями плода висвітлено недостатньо. Наразі існують докази, що окислювальний стрес, який визначається як дисбаланс між утворенням активних форм кисню/реактивних форм азоту та можливостями антиоксидантної системи, відіграє важливу роль в патофізіології інфекційних захворювань.

Hussain T. (2021) наголошує про роль оксидативного стреса та антиоксидантного балансу під час вагітності [59]. Доведено, що циркулюючі еритроцити, які перенесли окислювальний стрес, піддаються ериптозу - запрограмованій загибелі клітин, характерної тільки для еритроцитів. Про прискорений ериптоз і пошкодження мембран еритроцитів повідомлялося при багатьох соматичних захворюваннях, зокрема цукровому діабеті та патології щитоподібної залози [59, 70], але про ериптоз у вагітних із інфекційними ураженнями результатів наукових досліджень майже не знайдено [71]. Тому, вивчення особливостей ериптозу і, зокрема, стану фосфоліпідного прошарку клітинних мембран циркулюючих еритроцитів та стану лейкоцитів у вагітних із внутрішньоутробним інфікуванням, може бути використано для розробки ранніх діагностичних маркерів інфекційного ураження плода і патогенетичних підходів для їх лікування та оптимізації розродження, що залишається актуальним завданням сучасного акушерства та буде перспективою наших подальших досліджень.

Література/ References:

1. Корчинська ОО, Балага ОА, Поляк-Товт ВМ. Погляд акушер-гінеколога на

проблеми внутрішньоутробної інфекції. Проблеми клінічної педіатрії. 2022;1:53-64. doi: 10.24144/1998-6475.2022.55.53-64./ *Korchynska OO, Baloga OA, Poliak-Tovt VM. An obstetrician-gynecologist's view on the problems of intrauterine infection. Problems of clinical pediatrics. 2022;1:53-64. doi: 10.24144/1998-6475.2022.55.53-64 (in Ukrainian)*

2. Brunham RC, Paavonen J. Reproductive system infections in women: upper genital tract, fetal, neonatal and infant syndromes. *Pathog Dis.* 2020 Jul 1;78(5):ftaa023. doi: 10.1093/femspd/ftaa023.

3. Громова АМ, Ляховська ТЮ, Кетова ОМ, Нестеренко ЛА, Мартиненко ВБ. Роль інфекції при антенатальних втратах плода у вагітних жінок. Вісник проблем біології і медицини. 2019;2(2):97-101. doi: 10.29254/2077-4214-2019-2-2-151-97-101

4. Aleem S, Bhutta ZA. Infection-related stillbirth: an update on current knowledge and strategies for prevention. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2021 Sep;19(9):1117-1124. doi: 10.1080/14787210.2021.1882849.

5. Harakuni SU, Somannavar MS, Ghanchi NK, Ahmed I, Zafar A, Kim J, et al. Pathogens identified in the internal tissues and placentas of stillbirths: results from the prospective, observational PURPOSE study. *BJOG.* 2023 Sep;130(10):1238-1246. doi: 10.1111/1471-0528.17479

6. McClure EM, Silver RM, Kim J, Ahmed I, Kallapur M, Ghanchi N, et al. Maternal infection and stillbirth: a review. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2022 Dec;35(23):4442-4450. doi: 10.1080/14767058.2020.1852206

7. Reiss JD, Peterson LS, Nesamoney SN, Chang AL, Pasca AM, Marić I, et al. Perinatal infection, inflammation, preterm birth, and brain injury: A review with proposals for future investigations. *Exp Neurol.* 2022 May;351:113988. doi: 10.1016/j.expneurol.2022.113988

8. Ovalle AS, Kakarieka EW. Fetal death from ascending bacterial infection. Diagnostic method, a narrative review. Why is the method that includes placental study, evaluation of clinical and laboratory data efficient in identifying ascending bacterial infection as the cause of fetal death? *Rev Chilena Infectol.* 2021 Jun;38(3):384-392. doi: 10.4067/S0716-10182021000300384.

9. Ясніковська СМ, Гошовська АВ. Вплив асоційованої інфекції на розвиток невиношування вагітності. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2020;19(1):37-41. doi: 10.24061/1727-0847.19.1.2020.6 / *Yasnikovska SM, Goshovska AV. The influence of associated infection on the development of miscarriage. Clinical anatomy and operative surgery. 2020;19(1):37-41. doi: 10.24061/1727-0847.19.1.2020.6 (in Ukrainian)*

10. Daskalakis G, Psarris A, Koutras A, Fasoulakis Z, Prokopakis I, Varthaliti A, et al. Maternal Infection and Preterm Birth: From Molecular Basis to Clinical Implications. *Children (Basel).* 2023 May 22;10(5):907. doi: 10.3390/children10050907

11. Miller FA, Sacco A, David AL, Boyle AK. Interventions for Infection and Inflammation-Induced Preterm Birth: a Preclinical Systematic Review. *Reprod Sci.* 2023 Feb;30(2):361-379. doi: 10.1007/s43032-022-00934-x.

12. Radu MC, Boeru C, Pop-Tudose ME, Necsulescu A, Dumitrescu A, Iancu CF, et al. Human Papillomavirus Infection at the Time of Delivery. *Cureus.* 2021 Jun 1;13(6):e15364. doi: 10.7759/cureus.15364

13. Нагорна ВФ, Москаленко ТЯ, Гриценко АА. Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода. Акушерство. Гінекологія. Генетика. 2017;3(3):5-9. / *Nagorna VF, Moskalenko TYA, Hrytsenko AA. Peculiarities of the course of pregnancy and the state of the biotope of the vagina in case of intrauterine infection of the fetus. Obstetrics. Gynecology. Genetics. 2017;3(3):5-9. (in Ukrainian)*

14. Гошовська АВ, Горпініч АВ. Ризик виникнення перинатальних ускладнень, пологів на тлі асоційованої інфекції жіночих статевих органів. В: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Progressive Methods and Tools». Riga, Latvia. 2022;131:133-138. / *Goshovska AV, Horpinich AV. The risk of perinatal complications, childbirth against the background of an associated infection of the female genital organs. In: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Scientific Progressive Methods and Tools". Riga, Latvia. 2022;131:133-138 (in Ukrainian).*

15. Манасова ГСб, Діденкул НВ, Чумак ЗВ, Кузьмин НВ. Значення дефіциту

вітаміну D та рівня прокальцитоніну в прогнозуванні плацентарної дисфункції у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2019;2:76-80. / *Manasova GSb, Didenkul NV, Chumak ZV, Kuzmin NV. Significance of vitamin D deficiency and procalcitonin level in predicting placental dysfunction in pregnant women at risk of intrauterine infection. Collection of scientific works of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine. 2019;2:76-80. (in Ukrainian)*

16. Мирошниченко МС, Мішин ЮМ, Пасієшвілі НМ, Капустник НВ, Мішина ММ, Мозгова ЮА. Етіологічні особливості інфекцій сечової системи у вагітних жінок: сучасний стан проблеми. Нирки. 2023;12(3):28–33. doi:10.22141/2307-1257.12.3.2023.417 / *Myroshnychenko MS, Mishin YuM, Pasieshvili NM, Kapustnyk NV, Mishina MM, Mozgova YuA. Etiological features of infections of the urinary system in pregnant women: the current state of the problem. Kidneys 2023;12(3):28–33. doi:10.22141/2307-1257.12.3.2023.417 (in Ukrainian).*

17. Татарчук Т, Коньков Д, Анфілова М, Зайченко Г, Адамчук Н, Байда Л. Сучасні аспекти епідеміології, діагностики та лікування генітального герпесу на прекоцепційному етапі та під час вагітності (Огляд літератури). Репродуктивне здоров'я жінки. 2023;3:73-82. / *Tatarchuk T, Konkov D, Anfilova M, Zaichenko G, Adamchuk N, Bayda L. Modern aspects of epidemiology, diagnosis and treatment of genital herpes at the preconception stage and during pregnancy (Literature review). Women's reproductive health. 2023;3:73-82. (in Ukrainian)*

18. D'Aiuto C, Valderrama A, Byrns M, Boucoiran I. Sexually Transmitted and Blood-Borne Infections in Pregnant Women and Adverse Pregnancy Outcomes. J Obstet Gynaecol Can. 2020 Aug;42(8):977-983. doi: 10.1016/j.jogc.2020.01.023.

19. Grant JS, Chico RM, Lee AC, Low N, Medina-Marino A, Molina RL, et al. Sexually Transmitted Infections in Pregnancy: A Narrative Review of the Global Research Gaps, Challenges, and Opportunities. Sex Transm Dis. 2020 Dec;47(12):779-789. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001258.

20. Fuchs E, Dwiggins M, Lokken E, Unger JA, Eckert LO. Influence of Sexually Transmitted Infections in Pregnant Adolescents on Preterm Birth and Chorioamnionitis. Infect Dis Obstet Gynecol. 2020 Mar 25;2020:1908392. doi: 10.1155/2020/1908392.

21. Gao R, Liu B, Yang W, Wu Y, Wang B, Santillan MK, et al. Association of Maternal Sexually Transmitted Infections With Risk of Preterm Birth in the United States. JAMA Netw Open. 2021 Nov 1;4(11):e2133413. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.33413.

22. Baer RJ, Chambers CD, Ryckman KK, Oltman SP, Rand L, Jelliffe-Pawlowski LL. An Evaluation of Sexually Transmitted Infection and Odds of Preterm or Early-Term Birth Using Propensity Score Matching. Sex Transm Dis. 2019 Jun;46(6):389-394. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000985.

23. Wong YP, Cheah FC, Wong KK, Shah SA, Phon SE, Ng BK, et al. Gardnerella vaginalis infection in pregnancy: Effects on placental development and neonatal outcomes. Placenta. 2022 Mar 24;120:79-87. doi: 10.1016/j.placenta.2022.02.018.

24. Bernardo FMM, Veiga ECA, Quintana SM, Camayo FJA, Batista RFL, Alves MTSSB, et al. Association of genitourinary infections and cervical length with preterm childbirth. Braz J Med Biol Res. 2020 Dec 21;54(1):e10235. doi: 10.1590/1414-431X202010235.

25. Allard MJ, Brochu ME, Bergeron JD, Segura M, Sébire G. Causal role of group B Streptococcus-induced acute chorioamnionitis in intrauterine growth retardation and cerebral palsy-like impairments. J Dev Orig Health Dis. 2019 Oct;10(5):595-602. doi: 10.1017/S2040174418001083

26. Barbieri F, Mastrogiacomo A, Cobellis L. Intrapartum prevention of early onset group b streptococcal infection. Archivio Per Le Scienze Mediche. 2021;180(1-2):54-8. doi: 10.23736/s0393-3660.19.04138-x

27. Allakky A, Ferguson AA, Khan AI, Abuzainah B, Gutlapalli SD, Chaudhuri D, et al. The Potential Threat of Vertical Transmission in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Infection: A Systematic Review 2022. Cureus. 2022 Dec 9;14(12):e32366. doi: 10.7759/cureus.32366.

28. Frank Wolf M, Abu Shqara R, Naskovica K, Zilberfarb IA, Sgayer I, Glikman D, et al. Vertical Transmission of Extended-Spectrum, Beta-Lactamase-Producing

Enterobacteriaceae during Preterm Delivery: A Prospective Study. *Microorganisms*. 2021 Feb 27;9(3):506. doi: 10.3390/microorganisms9030506.

29. Van Gerwen OT, Craig-Kuhn MC, Jones AT, Schroeder JA, Deaver J, et al. Trichomoniasis and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2021 Nov;128(12):1907-1915. doi: 10.1111/1471-0528.16774.

30. Theis KR, Romero R, Motomura K, Galaz J, Winters AD, Pacora P, et al. Microbial burden and inflammasome activation in amniotic fluid of patients with preterm prelabor rupture of membranes. *J Perinat Med*. 2020 Feb 25;48(2):115-131. doi: 10.1515/jpm-2019-0398.

31. Kacerovsky M, Romero R, Pliskova L, Bolehovska R, Hornychova H, Matejkova A, et al. Presence of *Chlamydia trachomatis* DNA in the amniotic fluid in women with preterm prelabor rupture of membranes. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2021 May;34(10):1586-1597. doi: 10.1080/14767058.2019.1640676.

32. Takakura S, Kodama Y, Yamashita R, Kino E, Kawano N, Tomimori K, et al. Characteristics and influence of Mycoplasma/Ureaplasma cultures in amniotic fluid on perinatal outcomes. *J Obstet Gynaecol Res*. 2020 Mar;46(3):389-395. doi: 10.1111/jog.14183.

33. Woo SJ, Park JY, Hong S, Kim YM, Park YH, Lee YE, et al. Inflammatory and Angiogenic Mediators in Amniotic Fluid Are Associated With the Development of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2020 May 11;61(5):42. doi: 10.1167/iovs.61.5.42.

34. Shi H, Sun L, Wang Z, Zhang A, Cao H, Zhao W, et al. Non-invasive prediction of histologic chorioamnionitis using maternal serum markers in women with preterm prelabour rupture of membranes. *Am J Reprod Immunol*. 2022 Sep;88(3):e13594. doi: 10.1111/aji.13594.

35. Rittenschöber-Böhm J, Waldhoer T, Schulz SM, Pimpel B, Goeral K, Kasper DC, et al. Vaginal Ureaplasma parvum serovars and spontaneous preterm birth. *Am J Obstet Gynecol*. 2019 Jun;220(6):594.e1-594.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2019.01.237.

36. Reuschel E, Toelge M, Haeusler S, Deml L, Seelbach-Goebel B, Solano ME. Perinatal Gram-Positive Bacteria Exposure Elicits Distinct Cytokine Responses In Vitro. *Int J Mol Sci*. 2020 Dec 30;22(1):332. doi: 10.3390/ijms22010332.

37. Chudnovets A, Liu J, Narasimhan H, Liu Y, Burd I. Role of Inflammation in Virus Pathogenesis during Pregnancy. *J Virol*. 2020 Dec 22;95(2):e01381-19. doi: 10.1128/JVI.01381-19.

38. Herrera-Salazar A, Flores-Hernández LA, Valdespino-Vázquez MY, Fonseca-Coronado S, Moreno-Verduzco ER. Viral infections in stillbirth: a contribution underestimated in Mexico? *J Perinat Med*. 2022 Apr 4;50(6):786-795. doi: 10.1515/jpm-2021-0348.

39. Heydarifard Z, Zadheidar S, Yavarian J, Shatizadeh Malekshahi S, Kalantari S, Mokhtari-Azad T, et al. Potential role of viral infections in miscarriage and insights into the underlying molecular mechanisms. *Congenit Anom (Kyoto)*. 2022 Mar;62(2):54-67. doi: 10.1111/cga.12458.

40. Begnel ER, Drake AL, Kinuthia J, Matemo D, Huang ML, Ásbjörnsdóttir KH, et al. Cervical cytomegalovirus reactivation, cytokines and spontaneous preterm birth in Kenyan women. *Clin Exp Immunol*. 2021 Mar;203(3):472-479. doi: 10.1111/cei.13558.

41. Heerema-McKenney A. Defense and infection of the human placenta. *APMIS*. 2018 Jul;126(7):570-588. doi: 10.1111/apm.12847.

42. Bayar E, Bennett PR, Chan D, Sykes L, MacIntyre DA. The pregnancy microbiome and preterm birth. *Semin Immunopathol*. 2020 Aug;42(4):487-499. doi: 10.1007/s00281-020-00817-w.

43. Dunlop AL, Satten GA, Hu YJ, Knight AK, Hill CC, Wright ML, et al. Vaginal Microbiome Composition in Early Pregnancy and Risk of Spontaneous Preterm and Early Term Birth Among African American Women. *Front Cell Infect Microbiol*. 2021 Apr 29;11:641005. doi: 10.3389/fcimb.2021.641005.

44. Cobo T, Aldecoa V, Figueras F, Herranz A, Ferrero S, Izquierdo M, et al. Development and validation of a multivariable prediction model of spontaneous preterm delivery and microbial invasion of the amniotic cavity in women with preterm labor. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Sep;223(3):421.e1-421.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.049.

45. Bushman FD. De-Discovery of the Placenta Microbiome. *Am J Obstet Gynecol*.

2019 Mar;220(3):213-214. doi: 10.1016/j.ajog.2018.11.1093.

46. Niyibizi J, Mayrand MH, Audibert F, Monnier P, Brassard P, Laporte L, et al. Risk factors for placental human papillomavirus infection. *Sex Transm Infect.* 2022 Dec;98(8):575-581. doi: 10.1136/sextrans-2021-055172.

47. Budal EB, Bentsen MHL, Kessler J, Ebbing C, Lindemann PC, Haugen OH, et al. Histologic chorioamnionitis in extremely preterm births, microbiological findings and infant outcome. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2023 Dec;36(1):2196599. doi: 10.1080/14767058.2023.2196599

48. Orsaria M, Liviero S, Rossetti E, Pittini C, Driul L, Londero AP, et al. Placental acute inflammation infiltrates and pregnancy outcomes: a retrospective cohort study. *Sci Rep.* 2021 Dec 17;11(1):24165. doi: 10.1038/s41598-021-03655-4.

49. Urushiyama D, Ohnishi E, Suda W, Kurakazu M, Kiyoshima C, Hirakawa T, et al. Vaginal microbiome as a tool for prediction of chorioamnionitis in preterm labor: a pilot study. *Sci Rep.* 2021 Sep 23;11(1):18971. doi: 10.1038/s41598-021-98587-4.

50. Ahrodia T, Yodhaanjali JR, Das B. Vaginal microbiome dysbiosis in preterm birth. *Prog Mol Biol Transl Sci.* 2022;192(1):309-329. doi: 10.1016/bs.pmbts.2022.08.001.

51. Coscia A, Bardanzellu F, Caboni E, Fanos V, Peroni DG. When a Neonate Is Born, So Is a Microbiota. *Life (Basel).* 2021 Feb 16;11(2):148. doi: 10.3390/life11020148.

52. Fouks Y, Many A, Shulman Y, Bak S, Shinar S. The Contribution of an Infectious Workup in Understanding Stillbirth. *Am J Perinatol.* 2021 Mar;38(4):377-382. doi: 10.1055/s-0039-1697668.

53. Conole ELS, Vaher K, Cabez MB, Sullivan G, Stevenson AJ, Hall J, et al. Immuno-epigenetic signature derived in saliva associates with the encephalopathy of prematurity and perinatal inflammatory disorders. *Brain Behav Immun.* 2023 May;110:322-338. doi: 10.1016/j.bbi.2023.03.011.

54. Bakar LZ, Koroğlu N, Turkgeldi LS, Tola EN, Cetin BA, Gedikbasi A. Maternal serum procalcitonin levels in prediction of chorioamnionitis in women with preterm premature rupture of membranes. *Arch Med Sci.* 2019 Jul 11;17(3):694-699. doi: 10.5114/aoms.2019.86191.

55. Areia AL, Areia M, Mota-Pinto A. Procalcitonin in preterm rupture of membranes: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet.* 2021 Apr;303(4):917-924. doi: 10.1007/s00404-020-05820-y

56. Back JH, Kim SY, Gu MB, Kim HJ, Lee KN, Lee JE, et al. Proteomic analysis of plasma to identify novel biomarkers for intra-amniotic infection and/or inflammation in preterm premature rupture of membranes. *Sci Rep.* 2023 Apr 6;13(1):5658. doi: 10.1038/s41598-023-32884-y.

57. Park KH, Lee KN, Oh E, Im EM. Inflammatory biomarkers in the cervicovaginal fluid to identify histologic chorioamnionitis and funisitis in women with preterm labor. *Cytokine.* 2023 Sep;169:156308. doi: 10.1016/j.cyto.2023.156308.

58. Gomez-Lopez N, Galaz J, Miller D, Farias-Jofre M, Liu Z, Arenas-Hernandez M, et al. The immunobiology of preterm labor and birth: intra-amniotic inflammation or breakdown of maternal-fetal homeostasis. *Reproduction.* 2022 Jun 20;164(2):R11-R45. doi: 10.1530/REP-22-0046.

59. Hussain T, Murtaza G, Kalhoro DH, Kalhoro MS, Yin Y, Chughtai MI, et al. Understanding the Immune System in Fetal Protection and Maternal Infections during Pregnancy. *J Immunol Res.* 2022 Jun 24;2022:7567708. doi: 10.1155/2022/7567708.

60. Busse M, Campe KJ, Redlich A, Oettel A, Hartig R, Costa SD, et al. Regulatory B Cells Are Decreased and Impaired in Their Function in Peripheral Maternal Blood in Pre-term Birth. *Front Immunol.* 2020 Mar 20;11:386. doi: 10.3389/fimmu.2020.00386.

61. Busse M, Langwisch S, Tedford K, Fischer KD, Zenclussen AC. Maternal B cell signaling orchestrates fetal development in mice. *Development.* 2022 Apr 15;149(8):dev199783. doi: 10.1242/dev.199783.

62. Cao CJ, Wang YF, Fang DM, Hu Y. Relation between mycoplasma infection and recurrent spontaneous abortion. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2018 Apr;22(8):2207-2211. doi: 10.26355/eurrev_201804_14805.

63. Casazza RL, Lazear HM, Miner JJ. Protective and Pathogenic Effects of

Interferon Signaling During Pregnancy. *Viral Immunol.* 2020 Jan/Feb;33(1):3-11. doi: 10.1089/vim.2019.0076.

64. Cappelletti M, Doll JR, Stankiewicz TE, Lawson MJ, Sauer V, Wen B, et al. Maternal regulation of inflammatory cues is required for induction of preterm birth. *JCI Insight.* 2020 Nov 19;5(22):e138812. doi: 10.1172/jci.insight.138812.

65. Ikeda R, Ushio N, Abdou AM, Furuoka H, Nishikawa Y. Toll-Like Receptor 2 is Involved in Abnormal Pregnancy in Mice Infected with *Toxoplasma gondii* During Late Pregnancy. *Front Microbiol.* 2021 Oct 5;12:741104. doi: 10.3389/fmicb.2021.741104.

66. Jung E, Romero R, Yeo L, Diaz-Primera R, Marin-Concha J, Para R, et al. The fetal inflammatory response syndrome: the origins of a concept, pathophysiology, diagnosis, and obstetrical implications. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2020 Aug;25(4):101146. doi: 10.1016/j.siny.2020.101146.

67. Gimeno-Molina B, Muller I, Kropf P, Sykes L. The Role of Neutrophils in Pregnancy, Term and Preterm Labour. *Life (Basel).* 2022 Sep 28;12(10):1512. doi: 10.3390/life12101512.

68. Fuhler GM. The immune system and microbiome in pregnancy. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2020 Feb-Apr;44-45:101671. doi: 10.1016/j.bpg.2020.101671.

69. Abdullaieva NA, Tertyshnyk DYU, Posokhov YeO, Lazurenko VV. Eryptosis in patients with gestational diabetes mellitus and hypertensive disorders of pregnancy. *Azerbaijan Medical Journal.* <http://doi.org/10.34921/amj.2022.4.022> 2022;4:11-6

70. Aliksieieva O, Harkavenko K, Posokhov Y, Prokopyuk V, Lazurenko V, Safonov R. Redox status and cell membrane alterations of circulating leukocytes and erythrocytes in abnormal uterine bleeding. *Problems of Endocrine Pathology.* 2023;80(1):7-16. <https://doi.org/10.21856/j-PEP.2023.1.01>

71. Kudin I, Lazurenko V, Prokopiuk V, Zhelezniakov O, Panasovskyi M. Eryptosis as a link between bacterial reproductive tract infection and anemia in pregnant women. *Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine.* 2024: 14(2(52)):70-7. 10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.11

Внесок авторів/ authors' contribution:

Усі автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію написання та затвердження статті. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 29.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування